

Zone franche et emploi au Togo de 1989 à 2019/

Free zone and employment in Togo from 1989 to 2019

AKAKPO Kossi Djifa

Université de Lomé,

Département d'histoire et d'archéologie

Laboratoire d'analyse d'histoire sociopolitique (LaHisPo)

vivianusakakpo@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.10070563

Résumé

La Zone franche togolaise a vu le jour en 1989 à la suite de la loi 89 -14 du 18 septembre 1989 portant statut de sa création. Chargé au départ de sa gestion administrative, le centre togolais de la promotion des investissements CTPI, a fini par céder sa place à la Société d'Administration de la Zone franche SAZOF ; inaugurée en 2006. Cette institution qui sera relayée par l'Agence de la Promotion des Investissements en Zone Franche (API ZF) en 2019 a été le principal organe de gestion de la Zone franche au Togo et fonctionne comme un guichet unique travaillant à promouvoir l'investissement en Zone franche. Pour parvenir à de vrais résultats, la méthodologie a été d'analyser les données statistiques provenant de la SAZOF. À ces données chiffrées viennent s'ajouter des documents écrits provenant pour la plupart des articles, thèses, mémoires et ouvrages généraux. Le bilan de ces 30 années de la zone franche togolaise est plutôt positif car elle a créé plus de 16 243¹²⁷ emplois, avec plus de 167 milliards de masse salarial, pour au moins 316 milliards d'investissements. En termes de chiffre d'affaires elle a rapporté plus

¹²⁷ Tous les chiffres avancés proviennent de la SAZOF

de 288 milliards de FCFA à l'économie nationale pour une valeur ajoutée au PIB dépassant les 76 milliards de FCFA. Comment la zone franche a-t-elle contribué au développement de l'emploi de 1989-2019 ? c'est à cette question que cette présente étude historique s'attèle.

Mots clés : Zone franche – emploi – Togo – économie – développement

Abstract

The Togolese Free Zone was created in 1989 following Law 89-14 of September 18, 1989 establishing the status of its creation. Responsible initially for its administrative management, the Togolese investment promotion center CTPI ended up giving way to the Free Zone Administration Company SAZOF; inaugurated in 2006. This institution, which will be relayed by the Free Zone Investment Promotion Agency (API ZF) in 2019, was the main management body of the Free Zone in Togo and functions as a one-stop shop working to promote the investment in Free Zone. To achieve real results, the methodology was to analyse statistical data from SAZOF. In addition to these numerical data, written documents originate mostly from articles, theses, dissertations and general works. The results of those 30 years of the Togolese free zone are rather positive because it has created more than 16,243 jobs, with more than 167 billion in salary mass, for at least 316 billion in investments. In terms of turnover, it brought in more than 288 billion FCFA to the national economy for an added value to GDP exceeding 76 billion FCFA. How did the free zone contribute to the development of employment from 1989-2019? It is this question that this present historical study addresses.

Keywords : Free zone - employment - Togo - economy – development

Introduction

La zone franche est sujette à plusieurs polémiques notamment en matière de droit des travailleurs, les investisseurs connaissent bien la législation en vigueur mais ils font (parfois ou souvent) semblant de l'ignorer pour pouvoir capitaliser les profits, ce qui occasionne des situations de pauvretés extrêmes des travailleurs en raison d'un emploi précaire pour la plupart du temps et de faibles salaires. Ceci nous a amené à nous pencher sur le sujet intitulé : *Zone franche et emploi au Togo de 1989 à 2019*. Une zone franche est une zone (port ou portion de territoire) réservée à des investisseurs étrangers dans le but de promouvoir l'emploi et en contrepartie de bénéficier d'exonérations sur certains types d'impôts et taxes.

Nous partons d'un constat selon lequel la zone franche crée énormément d'emploi, et de richesses pour l'économie togolaise mais ses travailleurs sont toujours pauvres qu'est ce qui explique cela ? Elle existe au Togo depuis 1989 et a toujours été un atout majeur pour l'économie nationale mais ses problèmes proviennent de la nature même des emplois qu'elle offre.

Les années 1989 et 2019 constituent les bornes chronologiques de notre article. L'année 1989 correspond à la création de la zone franche au Togo. Quant à la seconde borne, le 18 septembre 2019 marquait le trentième anniversaire de naissance de la zone franche togolaise un évènement qui un mois après a été marqué par la création de l'Agence de promotion des investissements et de la Zone franche (API-ZF) par décret du 31 octobre 2019.

Malgré ses déboires, la zone franche est indubitablement un instrument de création d'emploi et elle en a créée de 1989 à 2019 au moins 16 200 emplois. S'il en est ainsi, ***en quoi la zone franche a été un vecteur d'emplois au Togo comme d'autres Zones franches ailleurs dans le monde de 1989 à 2019 ?*** notre hypothèse central se situe ainsi : la zone franche est devenue le pôle principal de création de l'emploi, à cause de la nature même du marché du travail togolais et ses enjeux. En effet, depuis sa création, et compte tenu de ses statuts, elle ne peut que revêtir cette fonction de créatrice d'emplois, le contexte de sa naissance étant de solutionner la question du taux de chômage sans cesse grandissant. L'objectif principal est de montrer que la nature du marché du travail formel, rural et informel au Togo ont permis à la ZF de devenir l'instrument majeur de promotion de l'emploi et de lutte contre le chômage au Togo. De manière spécifique il s'agit de démontrer comment la zone franche contribue à la création de l'emploi et de faire le bilan de ses 30 dernières années.

Pour parvenir à nos fins, une première démarche méthodologique a été de répertorier tous les écrits sur le sujet, disponibles en ligne ou non. Ce faisant, plusieurs articles, mémoires, thèses et rapports, traitant de près ou de loin la problématique ont été mis à contribution. Ensuite, nous nous sommes rendus sur le terrain auprès des acteurs de la Zone franche, travailleurs comme employeur et dirigeants. Toutes ces productions ont permis de confirmer notre hypothèse de départ. Les données des sources orales ont surtout permis de compléter certaines informations incomplètes recueillies dans les ouvrages et sites internet consultés. La grande partie de la recherche des informations a été fourni par les statistiques de la SAZOF. L'argumentation suit un plan thématique et la méthode est celle de l'histoire quantitative, analytique.

1. Le marché du travail togolais enjeux socioéconomiques avant et après 1989

Le marché du travail est très peu organisé au Togo. Il n'est pas en mesure d'absorber toute la population active à la recherche d'un emploi salarié, notamment les jeunes diplômés, d'où le développement de l'exode des compétences, du secteur informel et le sous-emploi. La plupart des populations non scolarisées finissent dans le secteur informel en étant soit revendeurs ou revendeuses ou des techniciens.

Les titulaires d'un diplôme d'État, (CAP, CFA, CEPD, BEPC, BAC) deviennent souvent soit des mécaniciens automobiles quatre roues ou deux roues, coiffeurs ou coiffeuses, couturières ou tailleurs, cuisiniers, soudeurs, menuisiers, maçons, chaudronniers, électriciens, magasiniers, chauffeurs, coursiers ou vaguemestres, conducteurs, opérateurs de saisie, gardes forestiers, vigiles, archivistes, secrétaires, agents de microfinance, frigoristes, plombiers, etc.

Les nantis d'un diplôme universitaire à défaut de terminer leur parcours pour devenir chercheurs, finissent par être recrutés dans une structure ou se lancent dans l'entrepreneuriat. Ceux qui n'ont pas vraiment fréquenté et qui n'ont pas pu apprendre un métier et qui de surcroît n'ont pas les moyens de faire du commerce ou de l'entrepreneuriat, finissent en zone franche.

Le Togo n'a pas enregistré de progrès tangibles en matière de développement humain et se place dans le dernier quintile en termes de qualité de vie. Le rapport de la Banque africaine de développement (BAD) sur le développement humain 2015 classe le Togo au 162^e rang sur 188 pays avec un indice de développement humain (IDH) de 0,484. L'incidence de la pauvreté est passée de 61,7% en 2006 à 58,7% en 2011 et 55,1% en 2015 mais le niveau de pauvreté reste élevé. Le taux de l'extrême pauvreté n'a pas connu d'amélioration tangible en passant de 28,6% en 2006 à 30,4% en 2011 et puis à 28,7% en 2015. La montée du sous-emploi est une contrainte majeure à l'inclusion socio-économique. Le taux de sous-emploi a augmenté passant de 22,1% en 2011 à 24,9% en 2015 selon les données des enquêtes QUIBB 2011 et 2015¹²⁸.

1.1. Marché du travail formel

Le marché du travail formel au Togo est faible numériquement et n'emploie qu'environ 4,5% de la population active alors que les investisseurs

¹²⁸ Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être

privés ont tendance à recruter sur ce marché. Ce marché est pour l'essentiel localisé en zone maritime au sud du pays et principalement à Lomé où la plupart des emplois administratifs s'y trouvent concentrés. Cette situation a pour conséquence, la concentration des investissements privés dans la zone maritime où la main d'œuvre est disponible. Le secteur privé constitue le plus gros employeur du Togo. Il absorbe à lui seul près de 90% des emplois. Moins de 10% de travailleurs restants sont repartis entre les ménages employeurs (6,3%), les entreprises d'État (1,9%) et le secteur parapublic (1,5%).¹²⁹

Le secteur public emploie plus dans les villes du Togo qu'en milieu rural ; ses emplois concernent 7,1 % de travailleurs en milieu urbain contre seulement 1,4 % pour le rural. Par contre les ménages ruraux utilisent plus d'actifs que les ménages urbains. Les secteurs publics et parapublics sont plus présents à Lomé et dans la région de la Kara où ils emploient 7,1% de travailleurs de Lomé et 6,3% pour Kara contre moins de 3,0 % dans les autres régions. Ces secteurs sont peu présents dans la région des Savanes où ils utilisent seulement près de 1 % des travailleurs. Comme spécialité en matière d'emploi formel, il faut compter les emplois offerts par les entreprises installées en zone franche. Il convient de noter, que par rapport aux règles actuellement en vigueur sur le marché du travail au Togo, les entreprises de la zone franche bénéficient de dérogations réduisant le coût du facteur travail par rapport au reste du pays ; et des dérogations destinées à garantir une flexibilité de l'emploi. Le coût du facteur travail en zone franche est déterminant dans le choix de certains investisseurs privés pour leur installation dans la zone franche. Ce coût, certes, a contribué parfois à l'attraction des investissements étrangers au Togo.

1.2. Le marché du travail rural

Dans ce domaine, les estimations montrent que ce type de marché emploie environ 70% de la population active soit 1,3 million de personnes, environ 30% de la population active vivant en situation de chômage, ce qui démontre sa vocation essentiellement agricole. Les agriculteurs sont majoritairement de petits exploitants qui pratiquent des cultures vivrières selon les méthodes traditionnelles. L'unité productive représentative est composée d'un chef de ménage, souvent masculin, de sa conjointe et de ses enfants avec parfois des membres de la famille élargie. Les revenus sur le marché du travail rural sont très

faibles et instables ; ceci occasionne en partie l'exode rural important des opérateurs vers les grandes villes surtout Lomé, la capitale.

1.3. Le marché du travail informel urbain

Le dernier segment du marché du travail, qui est celui du secteur informel urbain est un marché résiduel de survie, absorbant les migrants en provenance des campagnes, les personnes ayant perdu leur emploi ou incapables de trouver une place au sein du marché formel. Il s'agit d'un secteur informel itinérant pour lequel les statistiques ne sont pas fiables, en raison des difficultés de collecte des données et de maîtrise des opérateurs généralement de petites entreprises souvent familiales présentes dans les activités productives et de services. Au niveau du secteur des activités productives et de service, certaines entreprises sont assez efficaces en terme économique et sont référencées comme contribuables au forfait. Ce secteur comprend environ 11.600 firmes au Togo et chaque firme emploie en moyenne 4,3 personnes, employés et apprentis.¹³⁰

Le secteur informel urbain offre également, des avantages aux investisseurs privés tant nationaux qu'étrangers en raison de la petite taille des unités qui sont faciles à gérer, du niveau faible des coûts d'investissements et du contrôle très facile des activités ainsi que leur maîtrise. Les trois (3) catégories de marché du travail examinées plus haut sont encadrées différemment au plan réglementaire et institutionnel et la configuration de ce cadre réglementaire et institutionnel n'est pas sans incidence sur les investissements privés. Il est aujourd'hui indéniable que tout pays qui veut véritablement amorcer et réussir le développement économique, doit impérativement investir dans le secteur de la Recherche et Développement.

2. Zone franche pôle de création d'emploi de 1989 à 2019

La ZFT a été créée pour résoudre le problème de chômage et stimuler l'activité économique. Depuis la fin des années 70, le Togo s'est de plus en plus confronté à une crise de l'emploi. On estimait en 1989 la population active (y compris les chômeurs) à 1,44 million dont 1,33 million avaient un emploi rémunéré. Selon le rapport de la Banque mondiale en 1989, l'emploi dans le secteur moderne a stagné en termes absolu depuis la fin des années 70 avec un taux de 13% de chômeurs. On distinguait également le secteur formel du secteur informel. Le secteur formel regroupait les employés affiliés à la CNSS et les fonctionnaires.

¹³⁰ Cf. Rapport sur le Contexte Socio-économique, Institutionnel Réglementaire et Judiciaire, Février 2000)

De 1979 à 1987, l'emploi dans ce secteur est passé de 84 000 à environ 74 000 et à la date du 30 juin 1990 il se chiffrait à 30 739 : (E. E. SITTI, 1991, p.85).

Cette réduction s'explique par les mesures d'assainissement des finances publiques imposées par le PAS : limitations des engagements dans la fonction publique et la mise à la retraite des personnes ayant déjà fait 30 ans de service ou ayant 55 ans. Plutôt très développé, le secteur informel regroupait les indépendants et les micro-entreprises qui produisent des biens ou services et travaillent dans la construction et le commerce. Selon le Fonds Européens de développement (FED) pour la période de 1987 à 1990, les employés du secteur informel à Lomé se chiffraient à 95 000. Des 95 000 travailleurs du secteur informel, 72%, soit 68 800 sont des femmes dont la plupart travaillait dans le commerce de détail. En effet, les femmes commerçantes forment une très forte proportion de la population active de Lomé évaluée à 190 000 en 1991. Les travailleurs du secteur informel qui sont pour la plupart indépendants dépassent de loin le volume total des travailleurs du secteur formel qui sont essentiellement des salariés. Tandis que le secteur formel était à dominante masculine en 1991 le secteur informel était largement composé de femmes : (E. E. SITTI, 1991, p.85). La population active de Lomé augmentait chaque année de 10 000 personnes et face à cette demande de plus en plus forte de l'emploi les possibilités qui existaient pour accroître le volume des emplois du secteur moderne demeurèrent très limitées non seulement par les contraintes budgétaires et les mesures draconiennes concernant la création de l'emploi dans le secteur public, mais aussi par les difficultés rencontrées dans la privatisation des entreprises publiques et l'encouragement de l'initiative privée.

La Banque Mondiale rapportait que l'investisseur coréen des usines textiles ITT (Industrie textile du Togo) et TOGOTEX a fermé ses portes en 1988. Les employés coréens et togolais de cette société ont été mis à pied. Par ailleurs, les investisseurs danois de la Société de produits laitiers FANMILK qui a repris SOPROLAIT ont opéré bien en deçà de leur capacité du fait de la faible demande intérieure et des possibilités d'exportation restreintes : (E. E. SITTI, 1991, p.85). Les Norvégiens qui ont repris la société de Marbrerie SOTOMA se sont trouvés confronter à une baisse de la demande par rapport à un niveau qui était déjà insatisfaisant, avec l'achèvement de trois importants projets de construction à Lomé.¹³¹

Ces sociétés d'import-export ont enregistré une diminution de l'emploi passant de 1057 en 1986 à 923 en 1989. L'année 1989 connut une accélération alarmante du chômage puisque en 1988 l'emploi est passé de 1021 à 923. Cette tendance confirme la perte de la rentabilité de l'entreprise togolaise. Au total,

131 Rapport de la Banque Mondiale en 1991.

l'économie togolaise est restée caractérisée par la faiblesse de la demande intérieure et des termes de l'échange. Les opérateurs économiques ont fait face à une concurrence extérieure intense ; ainsi, pour survivre dans ce climat très peu favorable, les entreprises togolaises furent obligées de se restructurer et de faire des économies sur leur masse salariale en recourant au licenciement de personnel. Tel était donc le tableau sombre de l'emploi au Togo à la création de la Zone franche. Et c'est justement en cette ZF que le gouvernement avait placé ses espoirs ce qui explique pourquoi la condition sine qua non pour s'installer en ZF pour les entreprises est d'avoir une forte intensité de main d'œuvre. Les entreprises de la ZF doivent être donc de grandes pourvoyeuses d'emplois. L'objectif était de créer plusieurs postes de travail.

2.1. Zone franche, un outil de promotion de l'emploi.

La stratégie des gouvernements à étendre la présence des ZFE dans leurs pays vise à attirer les investissements étrangers et, par-là, à créer des emplois. La création d'emplois a donc été un facteur important incitant les gouvernements à promouvoir les ZFE. Ces zones tendent dès lors à créer de nombreux emplois.

Cependant, les ZFE ne représentent généralement pas un grand pourcentage de l'emploi total dans un pays. On estime que les emplois des ZFE représentent moins de 0,5% de l'emploi global. Par exemple, les pays qui ont connu une croissance significative de l'emploi dans les ZFE entre 2002 et 2006 sont les Philippines (37%), le Sri Lanka (56%), le Vietnam (78%) et le Maroc (103%). La Chine par exemple, a connu une croissance de l'emploi de 11,56% entre 1995 et 2005, contribuant à 49% de la croissance totale de l'emploi dans le pays. En Inde, alors que plus de 1 million de personnes étaient employées dans une ZFE en 2005, cela ne représentait que 1% de l'emploi manufacturier. Au Costa Rica, en 2005, l'emploi dans les ZFE représentait seulement 2,09% de la population active, ce qui est plus que dans la plupart des pays d'Amérique latine, à l'exception de la République dominicaine (4,83%), du Honduras (2,16%) et du Mexique (3,41%). Les ZFE employaient environ 116.000 travailleurs en 2006 à Madagascar, 9.828 travailleurs au Ghana, 44.000 au Lesotho et 29.000 en Namibie. Au Maroc, la ZFE de Tanger emploie environ 48.000 personnes, dont 60% sont des femmes. Il y a des perspectives de développement pour la ZFE de Tanger qui pourrait créer 80.000 emplois dans l'avenir, passant à 200.000 emplois en 2020. Au Nicaragua, le nombre d'emplois est passé de 8.000 à 70.000 entre 1965 et 2010. Cependant, la crise mondiale et la volatilité des investissements ont fortement et négativement affecté l'emploi avec la perte de 20.000 emplois en deux ans seulement. Les perspectives sont que seulement 4.000 de ces emplois perdus seront récupérés. D'autre part, les autorités prévoient la création de 10.000 nouveaux emplois,

portant le nombre total des emplois des ZFE dans le pays à 80.000, en raison d'une augmentation de 12% des exportations en 2010.¹³²

2.2. La précarité de l'emploi

Au Togo, les statistiques de la zone franche révèlent que le nombre d'emplois créés dans cette zone n'a cessé d'augmenter depuis 1990 alors que la création d'emplois en territoire douanier a connu une diminution constante. Cependant, les données croisées des emplois nationaux par genre, par catégorie professionnelle et par type de travailleurs, à travers nos enquêtes de terrain, laissent apparaître que si globalement les entreprises de la zone franche donnent la priorité des emplois permanents aux travailleurs togolais, ces derniers restent majoritairement confinés dans des emplois subalternes. Ainsi, on constate que les agents d'exécution représentent à eux seuls 93,70% des travailleurs togolais de la zone franche.

Selon les responsables de la SAZOF, cette situation s'explique par le fait que les entreprises implantées en zone franche sont essentiellement des unités de production industrielle qui sont prioritairement à la recherche d'une main-d'œuvre qui ne demande pas un grand niveau de qualification. « Malgré toutes vos qualifications quand vous vous aventurez en Zone franche c'est pour être manœuvre » a déclaré un travailleur.¹³³

On constate, par ailleurs, que les emplois dits « temporaires » représentent pratiquement la moitié des emplois créés dans la zone franche. Il s'agit essentiellement des travailleurs qualifiés, de temporaires, saisonniers et journaliers, dont le nombre n'est pas négligeable en zone franche et qui, très souvent sont occupés à des postes relevant des activités normales des entreprises. Cette pratique, largement répandue dans la majorité des entreprises à haute intensité de main-d'œuvre opérant dans la zone franche, s'expliquerait par la volonté des responsables desdites entreprises de « tester la motivation et la volonté de ces travailleurs à rester durablement au sein des unités de production ».

¹³² Sources : Confédération Syndicale Internationale CSI et le Bureau des Activités pour les travailleurs BIT ACTRAV, 2012 : Zone franche, droit des travailleurs et stratégies syndicales rapport d'étude menée sur le Togo. 33 P.

¹³³ Sources : enquête de terrains DZADU Michel délégué de ARTE TOGO entretien du 23 janvier 2021

Néanmoins malgré le caractère non sécuritaire de l'emploi, de 1989 à 2019, la ZFT a généré au total 16 243 emplois. Comme le montre le tableau suivant :

Années	Nbre d'emplois togolais créés par des Stés en activité (non Cumulés)	Années	Nbre d'emplois togolais créés par des Stés en activité (non Cumulés)	Années	Nbre d'emplois togolais créés par des Stés en activité (non Cumulés)
1990	176	2000	351	2010	1429
1991	1 055	2001	408	2011	600
1992	334	2002	270	2012	1871
1993	265	2003	1 159	2013	524
1994	1 091	2004	417	2014	1605
1995	1 854	2005	- 1 593	2015	-618
1996	1 088	2006	- 201	2016	-478
1997	291	2007	786	2017	1618
1998	- 35	2008	824	2018	-249
1999	504	2009	43	2019	854
Total	6 623	Total	2 464	Total	7 156
TOTAL GENERAL				16 243	

Tableau 1 : Variation du nombre d'emplois créés par des Sociétés en activité en ZF /Source : par nous à partir des données de la SAZOF (Direction des services statistiques)

La zone franche est le secteur le plus pourvoyeur d'emplois au Togo à part le secteur de l'agriculture avec comme particularité la hausse quasi continue du volume de main d'œuvre employée. Depuis son implantation, le nombre d'emplois dans la zone franche a connu régulièrement des hausses notamment après 1994. Sur la même période, l'emploi dans les entreprises manufacturières en régime douanier a fortement régressé. Toutefois de fortes disparités sont à signaler lorsqu'on considère la taille des entreprises en termes d'emploi dans la zone franche. En effet, deux sociétés (Nina et Amina)¹³⁴ emploient à elles seules près de la moitié de la main d'œuvre des travailleurs en zone franche tandis que 34 entreprises ont moins de 50 employés. Il est aussi prouvé que les entreprises qui réalisent beaucoup plus d'investissements et d'exportations ne sont pas

¹³⁴ Ce pourcentage passe à 75% si l'on ajoute les employés de 3 autres entreprises franches (DARÉGAL, SOFINA et WACEM)

nécessairement les entreprises qui emploient le plus de personnel. De plus contrairement aux zones franches ailleurs en Asie par exemple, au Togo les hommes sont plus nombreux en zone franche que les femmes. On a estimé à 66% leur nombre en 2004 (A. E. AGBODJI, 2006, 61 p.)¹³⁵

Graphique 1 : Nombre d'emplois créés par des Sociétés en activité en ZF/ Source : par nous à partir des données de la SAZOF

On remarque clairement qu'à partir de 2004 la progression de l'emploi créé a baissé, pour ne reprendre qu'à partir de 2006. La même situation s'est produite de 2014 à 2016. Mais de façon générale l'évolution de l'emploi a été croissante.

De la même façon, la masse salariale des travailleurs de la zone franche n'a cessé d'être en constante évolution depuis 1990 en dépit des conditions de vie et de travail des salariés de ce secteur. De 283 586, la masse salariale s'élève en 2019 à un chiffre total de 167 936 737. Ce pendant malgré ces chiffres, il faut souligner que plus de deux tiers des travailleurs de la zone franche ont le statut de temporaire (surtout ceux qui sont employés dans le coton et dans le secteur des mèches). Les emplois sont donc précaires. Tout comme les rémunérations.

¹³⁵ Politique industrielle au Togo et effet sur le revenu industriel des ménages pauvres, : une approche basée sur le modèle d'équilibre général calculable, In, réseau Politique économiques et pauvreté, 2006

2.3. La rémunération en Zone franche

L'argent est le nerf de la guerre on ne le dira jamais assez. C'est un secret de polichinelle, les employés de la Zone franche sont sous payés et cela n'est pas sans conséquences.

Comparativement aux emplois dans les ZF, les emplois dans les entreprises en régime commun sont fortement plus rémunérés et le niveau du salaire moyen dans les entreprises en régime commun selon E. A. AGBODJI (2006, p7.) est de deux à quatre fois supérieures au niveau atteint par les entreprises en ZF. Toutefois que ce soit en Zone franche ou en régime du droit commun, le salaire moyen évolue en dents de scie. Cela est dû en partie à la persistance du chômage. Sur le plan de la rémunération et contrairement au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui a stagné à 13 765 francs CFA jusqu'en 2008, les salaires minima conventionnels des travailleurs de la zone franche ont connu une évolution progressive depuis la création de cette zone, passant ainsi de 16 000 francs en 1989 à 22 000 francs CFA en 1996 puis à 28 000 francs CFA à la suite du relèvement du SMIG en 2008. À ce minima conventionnel vient s'ajouter une prime de transport de 10 000 francs CFA pour les travailleurs opérant dans la zone portuaire et de 5.000 francs CFA pour les travailleurs hors zone portuaire.

Par ailleurs, sur la base de l'accord conclu le 1er mai 2008 entre le Comité des délégués du personnel et l'ASOZOF, la grille salariale de la zone franche a augmenté de 15% pour les employés, ouvriers et agents d'exécution, de 8% pour les agents de maîtrise et de 5% pour les cadres. Si théoriquement on peut affirmer que les travailleurs de la zone franche ont droit au moins au SMIG et à la prime de transport, il faut cependant constater que le nombre non négligeable d'emplois dits « temporaires » n'est pas sans influence sur le respect de ce minima conventionnel et de façon plus générale sur la qualité des rémunérations servies dans les entreprises de la zone franche. En effet, la grande majorité de travailleurs, sans grande qualification et occupés de façon permanente dans l'entreprise sont néanmoins considérés comme des travailleurs temporaires, ce qui leur enlève le bénéfice d'un certain nombre d'avantages notamment en ce qui concerne la prise en charge des risques sociaux. Il apparaît par exemple que les repos maladie sont systématiquement déduits des salaires d'un grand nombre de travailleurs alors même qu'ils sont occupés de façon permanente dans leurs unités de production depuis des années. Ces travailleurs se retrouveraient donc certains mois avec des salaires en dessous du SMIG. C'est dire donc que des efforts restent à faire pour promouvoir davantage d'emplois permanents rémunérés sur la base d'un salaire décent. Ceci éviterait la situation actuelle de plusieurs travailleurs qui estiment à

juste titre être payés en dessous du SMIG malgré l’existence de l’accord du 1er mai 2008.

Le 1^{er} mai 2012¹³⁶ a été marqué par une grande avancée dans la zone franche. Les employeurs ont ainsi convenu avec les organisations syndicales que la grille salariale annexée à la Convention collective interprofessionnelle s’appliquerait désormais à tous les travailleurs de la zone franche, y compris aux travailleurs temporaires. La Convention Collective Interprofessionnelle du Togo est entrée en vigueur le 06 Janvier 2012, fixant le salaire minimum (SMIG) à 35.000 F CFA, soit 53 Euros. Avec cette nouvelle disposition, à partir du 1er Mai 2012, aucun employé de la zone franche ne devra désormais être payé en dessous de 35.000 F CFA par mois. Le tableau ci-après explique mieux la situation salariale des employés non saisonniers de la ZF.

GROUPES	CATEGORIES	ECHELLES	SALAIRES
I. OUVRIERS ET EMPLOYES D'EXÉCUTION	1 ^{ère}		35 000
	2 ^e	A	40 000
		B	43 000
		C	46 000
	3 ^e	A	47 000
		B	50 000
		C	53 000
	4 ^e	A	54 000
		B	58 000
		C	62 000
	5 ^e	A	63 000
		B	67 000
		C	71 000
	6 ^e	A	72 000
		B	76 000
C		80 000	
7 ^e	A	82 384	
	B	86 503	
	C	97 243	
II. AGENT DE MAITRISE	8 ^e	A	98 591
		B	109 943

136 Source : <https://www.ituc-csi.org/togo-1e-mai-2012-application-du?lang=en> consulté le 10 janvier 2021 à 16h08

		C	120 972
	9 ^e	A	127 021
		B	134 931
		C	143 777
III. CADRES		10 ^e	A
	B		165 617
	C		191 519
IV. CADRES SUPERIEURS	11 ^e	A	201 135
		B	211 135
		C	221 252
V. HORS CATEGORIE			

Tableau 2 : Grille salariale en Zone Franche au premier mai 2012/ Source : convention collective de la Zone franche de 2012

Les classifications professionnelles de cette convention collective de 2012 sont fonction des emplois et du niveau de qualification des travailleurs. Ils sont identifiés en 5 groupes ou classes comme le montre le tableau. Le groupe I “Agents d’exécution” est composé des ouvriers et employés ; le groupe II Agents de Maîtrise est composé de contremaîtres, de chefs d’ateliers, de techniciens, de divers services d’études de préparation ou de contrôle des fabrications ainsi que des services administratifs financiers, comptables et commerciaux. Quant aux groupes III, IV et V et les hors catégories, ils sont composés d’agents de niveau d’études supérieures (universitaires ou post universitaires) de formation technique, administrative, économique, financière, comptable, juridique et commerciale ayant sous leur responsabilité directe un ou plusieurs services. Ce sont des Directeurs, des Chefs de service, des Ingénieurs etc.

Suite aux travaux de négociation des 20 et 21 mai 2015 à la SAZOF sur le projet de restructuration de la grille salariale, introduit par les employeurs, conformément au point 4 du relevé de conclusions des travaux de négociation de la Convention Collective sectorielle de la Zone Franche du 06 septembre 2012, les parties signataires de ladite Convention ont convenu de signer un avenant pour modifier la grille salariale de la Zone Franche du 1er mai 2012. La nouvelle grille salariale de la Convention Collective de la Zone Franche fut déplafonnée. Chaque catégorie professionnelle comprend en son sein quinze (15) échelons. Les travailleurs qui ont atteint l’échelon C de leur catégorie et qui totalisent une ancienneté supérieure ou égale à deux (02) ans à la date d’effet de la présente grille

déplafonnée, bénéficient automatiquement d'un avancement d'échelon.¹³⁷ Ainsi, le 05 Octobre 2015, Maxime Kodze BRUCE de L'USYNTRAZOF, Jean K. AGBANAN, du SYNATRAZOF, Hessikoma KAMAN du SYLITRAZOF en présence du Président de l'ASOZOF, de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de la Zone Franche: Didier Mora BASSOMA et du Directeur Général de la SAZOF: Atsouvi Yawo SIKPA ont adopté la nouvelle grille salariale de la Zone franche ci-après :

I. AGENTS D'ÉXÉCUTION							
Catégorie	1 ^{ère}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e	7 ^e
Echelons							
	35 000						
1		40 000	47 000	54 000	63 000	72 000	82 384
2		43 000	50 000	58 000	67 000	76 000	86 503
3		46 000	53 000	62 000	71 000	80 000	97 243
4		49 000	56 000	66 000	75 000	84 000	101 243
5		52 000	59 000	70 000	79 000	88 000	105 243
6		55 000	62 000	74 000	83 000	92 000	109 243
7		58 000	65 000	78 000	87 000	96 000	113 243
8		61 000	68 000	82 000	91 000	100 000	117 243
9		64 000	70 000	86 000	95 000	104 000	121 243
10		67 000	74 000	90 000	99 000	108 000	125 243
11		70 000	77 000	94 000	103 000	112 000	129 243
12		73 000	80 000	98 000	107 000	116 000	133 243

¹³⁷ Sources : <https://votresalaire.org/togo/droits/conventions-collectives-base-de-donnees/avenant-a-la-convention-collective-relatif-au-deplafonnement-de-la-grille-salariale-de-la-zone-franche-du-togo---2015>

13		76 000	83 000	102 000	111 000	120 000	137 243
14		79 000	86 000	106 000	115 000	124 000	141 243
15		82 000	89 000	110 000	119 000	128 000	145 243
II) - AGENTS DE MAITRISE			III CADRES		IV CADRES SUPERIEURS		V HORS CATEGORIE
Catégorie		8°	9°	10°	11°		
Échelons							
1		98 591	127 021	146 772	201 135		
2		109 943	134 931	165 617	211 135		
3		120 972	143 777	191 519	221 252		
4		124 295	147 100	194 579	231 369		
5		127 618	150 423	197 639	241 486		
6		130 941	153 746	200 699	251 603		
7		134 264	157 069	203 759	261 729		
8		137 587	160 392	206 819	271 837		
9		140 910	163 715	209 879	281 954		
10		144 233	167 038	212 939	292 071		
11		147 556	170 361	215 999	302 188		
12		150 879	173 684	219 059	312 305		
13		154 202	177 007	222 119	322 422		
14		157 525	180 330	225 179	332 539		
15		160 848	183 653	228 239	342 656		

Tableau 3 : nouvelle grille salariale de la zone franche déplafonnée en 2016/ Source : avenant à la convention collective de 2012, 2016¹³⁸.

L'un des problèmes les plus décriés en zone franche est le volet salarial. La pratique courante est la paye journalière, hebdomadaire ou la quinzaine à défaut d'un salaire mensuel. Mais quel que soit le cas, le salaire demeure toujours faible et insignifiant. En effet, la majorité des travailleurs de la ZF ne sont pas satisfaits de leur paye pour la raison que leur salaire ne sert qu'à payer des dettes et des factures. Certains affirment même qu'ils travaillent sans pouvoir manger à leur faim, ils sont obligés de faire des prêts pour pouvoir joindre les deux bouts. La situation devient plus critique quand il y a des congés techniques.

Plusieurs travailleurs interrogés sont unanimes là-dessus. Pour KPOVOUVOU Kossivi « l'argent que je perçois n'attends pas dans mes mains, aussitôt pris aussitôt fini, il faut faire des prêts en attendant la prochaine paye... Je vis sur des dettes »¹³⁹.

Pour ADOBOE Akossiwa « je ne compte pas vraiment sur ce qu'on nous paye car c'est toujours insuffisant après avoir payé le loyer, il faut marcher pour aller au service pour éviter de travailler le ventre vide. C'est avec calculs minutieux qu'on s'en sort »¹⁴⁰.

Pour DETE komi Fidèle et DZADU Michel, délégués à ARTE TOGO « si tu veux te réaliser en zone franche c'est avec des prêts ou activités secondaires nous qui gagnons 40 000 mais sommes père de deux enfants d'âge scolarisable sommes obligés de faire du taxi moto pour joindre les deux bouts »¹⁴¹.

Pour SOMENOU Abl :

« Moi j'ai fini par abandonner le travail de zone franche car ça me maintenait captive. Je suis agent d'entretien et, à 6h je dois déjà être en train de nettoyer. Pour que le salaire suffise je dois faire des heures supplémentaire pour finir à 17h or je suis journalière rémunéré à 1700 par jour. À la fin de la semaine, le vendredi on nous paye 8500. Les heures supplémentaires ne coûtent pas cher (250 l'heure fois 3h, soit 750 qui s'ajoutent au 8500). Or on tombe malade très souvent étant donné que c'est un travail très physique et le peu qu'on a pu épargner

¹³⁸Voir : <https://votresalaire.org/togo/droits/conventions-collectives-base-de-donnees/avenant-a-la-convention-collective-relatif-au-deplafonnement-de-la-grille-salariale-de-la-zone-franche-du-togo---2015>

¹³⁹ Enquête de terrains du 20 janvier 2021 à ARTE TOGO

¹⁴⁰ Enquête de terrains du 15 novembre 2021 à RODIS TOGO

¹⁴¹ Enquête de terrains du 23 janvier 2021 à ARTE TOGO

est dépensé en soins de santé. C'est avec ces 9250 qu'on essaie de survivre chaque semaine soit 37000F, heures supplémentaires y compris. Nous ne sommes pas déclarés à la CNSS, il n'y a pas d'assurance maladies. »¹⁴²

Tant de témoignages qui prouvent la précarité des rémunérations et de l'emploi en ZF mais, malgré tout, la masse salariale générée par les structures de la zone franche n'est pas du tout négligeable et se présente comme suit :

Années	Masse salariale des Stés en activité (année/année)	Années	Masse salariale des Stés en activité (année/année)	Années	Masse salariale des Stés en activité (année/année)
1990	Non disponible	2000	2 277 901	2010	6 754 790
1991	283 586	2001	2 624 598	2011	8 965 059
1992	223 084	2002	3 137 021	2012	10 806 771
1993	430 838	2003	3 797 363	2013	10 290 478
1994	500 132	2004	3 837 958	2014	11 292 646
1995	1 058 485	2005	4 075 346	2015	14 328 586
1996	1 604 296	2006	4 201 673	2016	12 213 112
1997	1 308 413	2007	5 037 947	2017	13 356 400
1998	1 596 038	2008	6 087 903	2018	14 266 778
1999	2 300 112	2009	6 337 934	2019	14 941 489
Total	9 304 984	Total	41 415 644	Total	117 216 109
TOTAL GENERAL				167 936 737	

Tableau 4 : Évolution de la masse salariale en Zone franche durant ces trois décennies (1990 à 2019) en milliers de FCFA/ Source : SAZOF 2021

Comme l'illustre le graphique ci-après on remarque qu'en 2016 la masse salariale a beaucoup baissé de 14 328 586 000 en 2015 elle est parvenue à 12 213 112

¹⁴² Enquête de terrain du 19 février 2020 à ARTE TOGO

ooo soit une baisse de 14%. De manière générale, la masse salariale a évolué de façon progressive. Comme l'illustre le graphique ci-après.

Graphique 1: Évolution de la masse salariale en Zone franche durant ces trois décennies (1990 à 2019) / Source : par nous à partir des données de la SAZOF.

Conclusion

Pour conclure, nous dirons que la zone franche peu importe les difficultés que connaissent ses travailleurs est le secteur le plus pourvoyeuse d'emploi au Togo. Il est vrai que les conditions de vie et de travail y sont pénibles mais, ce secteur nourrit de milliers de foyers qui n'ont que cela pour survivre.

C'est une véritable source de financement pour les apprentis arrivés en fin de formation, et en quête de financement de leur propre atelier. Pour les revendeurs ou commerçantes en difficulté, l'argent de la zone franche, est une manne pour leur activité presque à terre. C'est donc le problème de financement qui se trouve résolue.

La majorité des travailleurs interrogés affirment « ce n'est pas que nous aimons le travail de "l'Agouda" c'est-à-dire du blanc mais si nous laissons ce travail qu'allons-nous devenir ? ». La zone franche a employé plus de seize mille deux cent travailleurs en l'espace de trente ans depuis sa création. Pour le commun des mortels ce chiffre ne signifie rien du tout mais pour l'État c'est un bon score en matière de réduction du chômage car une population au chômage est un danger pour la stabilité

sociopolitique et économique du pays en effet, sans la ZF, le gouvernement devra faire face à un nombre surélevé de demandeur d'emploi sans cesse croissante et mécontent de leur sort comme cela s'est produit dans les années 90 avec la grève générale.

De manière générale, tout n'est pas noire en Zone franche. C'est la politique de gouvernance instaurée par les employeurs en complicité parfois avec les cadres de l'État en charge de ce secteur, et l'absence d'efficacité dans la gestion, qui rend les conditions de vie et de travail beaucoup plus criards. Une intervention de l'État couplé d'un dialogue avec le patronat de la Zone franche et les employeurs pourrait suffire largement pour harmoniser les choses et garantir le respect des droits des travailleurs et leur bien-être socioéconomique et affectif. Et c'est ce que ne cesse de revendiquer les organisations syndicales et de la société civile togolaise qui désormais travaillent dans un cadre de dialogue tripartite avec la SAZOF pour prévenir ou solutionner les litiges.

Webographie

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/272071468174245759/pdf/718800ESW0P10420500PUBLIC00FRENCH0ACS2.pdf> consulté le 10 avril 2022 à 11h00

<https://www.ituc-csi.org/togo-1e-mai-2012-application-du?lang=en> consulté le 10 janvier 2021 à 16h08

<https://votresalaire.org/togo/droits/conventions-collectives-base-de-donnees/avenant-a-la-convention-collective-relatif-au-deplafonnement-de-la-grille-salariale-de-la-zone-franche-du-togo---2015>

http://www.zonefranchetogo.org/tempOne/docs/COUTS_EN_ZONE_FRANCHE.pdf

<https://www.teledoc.fr/differences-is-bic-bnc> consultés le 22/11/2021 à 13h31

<http://www.doingbusiness.org/>. Le 29 décembre 2021

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/272071468174245759/pdf/718800ESW0P10420500PUBLIC00FRENCH0ACS2.pdf>

<https://www.togoactualite.com/mise-en-oeuvre-de-la-convention-collective-sectorielle-les-employes-de-la-zone-franche-togolaise-denoncent-previennent-et-menacent/>

<https://annuairetogo.pro/sazof/>

<https://www.zonefranchetogo.org/fr/>

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/272071468174245759/pdf/718800ESWoP10420500PUBLIC00FRENCH0ACS2.pdf> consulté le 10 avril 2022 à 11h00

<https://www.ituc-csi.org/togo-1e-mai-2012-application-du?lang=en> consulté le 10 janvier 2021 à 16h08

Bibliographie

1. Ouvrages généraux

BARBIER Jean Pierre. et VERON Jean Bernard, 1991, *Zone franche industrielle d'exportation (Haïti, îles Maurice, Sénégal, Tunisie,)* Edition Karthala, Paris, 1991 166 p.

BOST F., 2010, *Atlas mondial des zones franches, La documentation française, collection Dynamiques du territoire* 313 p.

BRUNET Roger, 1987, *Atlas des zones franches et des paradis fiscaux*, Paris, Fayard/Reclus, 78 p.

LAMBONY P. G. & NYASSOGBO G. K., 2007, *Lomé : dynamiques d'une ville africaine*. Paris Karthala 326 P. (pp. 121-150).

2. Mémoires de DEA, Masters et de Maîtrises

ADJAMAGBO K., *La contribution de l'activité portuaire dans la vie socioéconomique d'un pays : cas du Port autonome de Lomé*. (M-MP 65).

AKAKPO K. et KOTOKOU Y., 1996, *la Zone franche industrielle du Togo : Bilan et perspectives. Mémoire de fin de cycle pour l'obtention de la maîtrise ès sciences économiques et gestion (MGE 136)* Ss Dir Mavor Michel Tété AGBODAN. 39 p.

BADAGBON K A., 2007, *Zone franche nationale : Genèse, impact et perspective dans le contexte économique du Togo*. Mémoire de Master Gestion (15) UL FASEG 51 p. Ss Dir Edo Kodjo AGBOBLI.

TRENOU K., 1992, *Zone franche et industrialisation : cas des pays Africains*. Mémoire de DEA économie (003) UL FASEG.

YACOUBOU A-H., 2014, *Analyse de la contribution, des entreprises minières au développement local et régional au Togo cas de la Société WACEM TOGO SARL à TABLIGBO*. Mémoire de master en économie. UL 0044 MAST-ECO

3. Thèses

SMOUTH N., 2009, *Les zones franches et la stratégie d'insertion des investisseurs étrangers dans les pays en développement : le cas des zones économiques spéciales cambodgiennes*. Thèse de doctorat en Sciences économiques Ss Dir KLOTZ Gérard Université Lumière (Lyon-France). 320 p.

SITTI A. E., 1993, *La Zone franche du Togo et les transports routiers Togo-États du SAHEL enclavés*. Université des Sciences sociales de Toulouse, thèse de Doctorat en Droit Ss Dir Pierre VELLAS. Cote UL FDD 0028

PANIER, E., 2012, *L'État et les relations de travail au Togo. Droit*. Université Montesquieu - Bordeaux IV, 2012. Français. 644 p.

4. Articles consultés

AGBODJI Akoété Ega., 2006, « Politique industrielle de zone franche au Togo et les effets sur le revenu des ménages pauvres : une approche basée sur le modèle d'équilibre général calculable. » 57 p.

AGBODJI, E., YOVO, K., ABALO, K., AGBODJI, D., JOHNSON, A. 2006, « Politique industrielle de zone franche au Togo et effets sur le revenu des ménages pauvres : une approche basée sur le modèle d'équilibre générale calculable ». In revue Politique Économie et Pauvreté.

BOST F., 2011, « Les zones franches sont -elles utiles au développement ? » In Enjeux Ouest Africains (EOA) Revue de L'OCDE N° 04 de novembre 2011.

DUBOST S., 1986, « Zones franches dans les économies en voie de développement : quelle industrialisation ? », Revue d'économie industrielle, vol. 37, p. 31

LAMBONY P. G. & NYASSOGBO G. K., 2007, « Lomé : dynamiques d'une ville africaine ». Paris Karthala 326 P. (pp. 121-150 BOST F. entre local et global, Le cas de la Zone franche de Lomé).

LOROT P. et SCHOWB T., 1987, « Les zones franches dans le monde », Notes et études documentaires, Paris, La documentation française, n° 4829, p. 14

NTOUTOUME-EMANE, J-F., 1989, « Zone franche et développement », in Géopolitique Africaine pp. 165 - 174

NUBUKPO KAKO, 2018, « De l'industrialisation à l'émergence ? Vieilles antiennes et horizons lointains », Afrique contemporaine, /2 (N° 266), p. 165-172. DOI : 10.3917/afco.266.0165. URL :

PAUL LE GUILLOUX, 1987, « Le littoral, zone économique privilégiée, in : Espaces côtiers et sociétés littorales ». Colloque international des 28, 29 et 30 novembre 1986 à Nantes, Ed Norois, 133-135 pp. 253-259

RAVALOSON J. H., 2004, « Le régime des investissements directs dans les zones franches d'exportation », Paris, L' Harmattan, 304 p.